

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: БАЛАНС МЕЖДУ КОНТРОЛЕМ ВОСПАЛЕНИЯ И РИСКОМ ОСТЕОПОРОЗА

Э.М.Туракулов

Р. Ш.Уралов

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Глюкокортикоиды (ГК) являются важным компонентом терапии ревматоидного артрита (РА), обеспечивая эффективное снижение воспаления. Однако их длительное применение связано с повышенным риском остеопороза и переломов. В исследовании, включавшем 200 пациентов, было установлено, что при дозах ГК 10–20 мг/сут снижение минеральной плотности кости (МПК) составило 14,2%, а частота остеопоротических переломов достигла 32% ($p < 0,05$), тогда как при дозах 5–10 мг/сут эти показатели были ниже – 7,5% и 18% соответственно. Оптимальный подход к терапии предполагает использование минимально эффективных доз ГК в сочетании с антирезорбтивной терапией (бисфосфонаты, витамин D, кальций) для минимизации негативных последствий и поддержания качества жизни пациентов с РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, глюкокортикоиды, остеопороз, минеральная плотность кости, переломы, противовоспалительная терапия, антирезорбтивная терапия, преднизолон, хроническое воспаление.

CURRENT VIEWS ON LONG-TERM USE OF GLUCOCORTICOIDS IN RHEUMATOID ARTHRITIS: BALANCING INFLAMMATION CONTROL AND OSTEOPOROSIS RISK

E.M. Turakulov

R. Sh. Uralov

Abstract. Glucocorticoids (GCs) are an important component of rheumatoid arthritis (RA) therapy, effectively reducing inflammation. However, their long-term use is associated with an increased risk of osteoporosis and fractures. A study of 200 patients found that at GC doses of 10–20 mg/day, the reduction in bone mineral density (BMD) was 14.2%, and the incidence of osteoporotic fractures reached 32% ($p < 0.05$), whereas at doses of 5–10 mg/day, these figures were lower – 7.5% and 18%, respectively. The optimal approach to therapy involves the use of minimally effective doses of GC in combination with antiresorptive therapy (bisphosphonates, vitamin D, calcium) to minimize negative consequences and maintain the quality of life of patients with RA.

Key words: rheumatoid arthritis, glucocorticoids, osteoporosis, bone mineral density, fractures, anti-inflammatory therapy, antiresorptive therapy, prednisolone, chronic inflammation.

**REVMATOID ARTRITDA GLYUKOKORTIKOIDLARNI UZOQ
MUDDATLI QO'LLASH BO'YICHA HOZIRGI QARASHLAR:
YALLIG'LANISHNI NAZORAT QILISH VA OSTEOPOROZ XAVFINI
MUVOZANATLASH**

E.M. To'raqulov

R. Sh. Uralov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Glyukokortikoidlar yallig'lanishni samarali ravishda kamaytiradigan revmatoid artrit (RA) terapiyasining muhim tarkibiy qismidir. Biroq, ulardan uzoq muddatli foydalanish osteoporoz va patologik sinish xavfining oshishini yuzaga keltiradi. 200 nafar bemorni o'rganish shuni ko'rsatdiki, kuniga 10-20 mg

dozada GKS dozalarida suyak mineral zichligi pasayish 14,2% ni tashkil etdi va osteoporozning sinishi darajasi 32% ga yetdi ($p < 0,05$), 5-10 mg / kun dozalarda pastroq ko'rsatkichlar bilan solishtirganda - mos ravishda 7,5% va 18%. Terapiyaga optimal yondashuv nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirish va RA bilan og'riqan bemorlarda hayot sifatini saqlab qolish uchun antirezorbtiv terapiya (bifosfonatlar, D vitamini, kaltsiy) bilan birgalikda GKS ning eng past samarali dozalarini qo'llashni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, glyukokortikoidlar, osteoporoz, suyak mineral zichligi, sinishlar, yallig'lanishga qarshi terapiya, antirezorptiv terapiya, prednizolon, surunkali yallig'lanish.

Введение. Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся воспалением суставов, разрушением хряща и костной ткани. Терапия направлена на контроль воспаления, предотвращение структурных изменений и улучшение качества жизни. Глюкокортикоиды (ГК) обладают выраженным противовоспалительным эффектом, уменьшают боль и скованность, но их длительное применение ведёт к серьёзным побочным эффектам, включая остеопороз.

Глюкокортикоид-индуцированный остеопороз (ГИО) развивается из-за угнетения костеобразования, усиленной резорбции и нарушений метаболизма кальция и витамина D. У 30–50% пациентов с РА, получающих ГК более 6 месяцев, отмечается снижение минеральной плотности кости (МПК), а риск переломов возрастает в 1,5–2 раза, особенно при дозах ≥ 10 мг/сут.

Важной задачей остаётся поиск оптимального баланса между эффективностью ГК и их негативным влиянием на кости. Исследование направлено на оценку влияния длительной терапии ГК на МПК и частоту переломов, а также на поиск стратегий минимизации риска остеопороза.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 пациентов с установленным диагнозом ревматоидного артрита (РА), которым проводилась длительная терапия глюкокортикоидами (ГК). Все пациенты наблюдались в течение 12 месяцев. Критериями включения в исследование были возраст от 40 до 70 лет, установленный диагноз РА в соответствии с классификационными критериями Американского колледжа ревматологов (ACR) и Европейской антиревматической лиги (EULAR), а также отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний, влияющих на метаболизм костной ткани. Критериями исключения являлись наличие других воспалительных заболеваний костно-суставной системы, тяжелые эндокринные нарушения (например, гиперпаратиреоз, синдром Кушинга) и предшествующее лечение антирезорбтивными препаратами в течение последних шести месяцев. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от получаемой дозы ГК. В первую группу вошли 100 пациентов, принимавших преднизолон в дозировке 5–10 мг/сут, во вторую — 100 пациентов, получавших преднизолон в дозе 10–20 мг/сут. Всем пациентам параллельно назначались базисные противовоспалительные препараты, такие как метотрексат и сульфасалазин, а также витамин D (1000–2000 МЕ/сут) и препараты кальция (1000 мг/сут) для профилактики остеопороза. Для оценки эффективности ГК в контроле воспаления использовались лабораторные маркеры: уровень С-реактивного белка (СРБ) и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Анализ выполнялся на начальном этапе исследования, через 6 месяцев и в конце 12-месячного наблюдения. Оценка состояния костной ткани проводилась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) с измерением минеральной плотности кости (МПК) в поясничном отделе позвоночника (L1–L4) и проксимальном отделе бедренной кости. Измерения выполнялись на стартовом этапе исследования и через 12 месяцев терапии. Дополнительно фиксировались случаи остеопоротических переломов, включая переломы

позвоночника, бедренной кости и дистального отдела лучевой кости, подтвержденные рентгенографически. Для оценки влияния ГК на качество жизни пациентов применялась шкала Health Assessment Questionnaire (HAQ), позволяющая объективно оценить функциональную способность пациентов в повседневной жизни. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS 26.0. Для анализа количественных данных применялись t-критерий Стьюдента и дисперсионный анализ (ANOVA), для оценки качественных показателей использовался χ^2 -критерий. Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты. Анализ данных показал, что длительная терапия глюкокортикоидами (ГК) при ревматоидном артрите (РА) оказывает выраженное противовоспалительное действие, однако сопровождается значительным снижением минеральной плотности кости (МПК) и увеличением частоты остеопоротических переломов. В группе пациентов, принимавших преднизолон в дозировке 5–10 мг/сут, через 12 месяцев наблюдалось снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) на 45% (с $18,2 \pm 5,4$ мг/л до $10,1 \pm 4,7$ мг/л, $p < 0,01$), а скорость оседания эритроцитов (СОЭ) уменьшилась на 38% (с $42,3 \pm 7,8$ мм/ч до $26,1 \pm 6,5$ мм/ч, $p < 0,01$). В группе пациентов, получавших преднизолон в дозе 10–20 мг/сут, отмечалось еще более выраженное снижение воспалительных маркеров: СРБ снизился на 50% (с $19,1 \pm 6,2$ мг/л до $9,5 \pm 4,2$ мг/л, $p < 0,01$), СОЭ — на 41% (с $44,7 \pm 8,1$ мм/ч до $26,3 \pm 6,9$ мм/ч, $p < 0,01$). Это подтверждает высокую эффективность ГК в подавлении воспалительного процесса при РА. Однако, наряду с положительной динамикой воспалительных маркеров, в обеих группах зафиксировано снижение МПК. В группе с дозировкой 5–10 мг/сут через 12 месяцев отмечено уменьшение МПК поясничного отдела позвоночника в среднем на 7,5% (с $1,028 \pm 0,12$ г/см² до $0,952 \pm 0,11$ г/см², $p < 0,05$), а проксимального отдела бедренной кости — на 6,3% (с $0,912 \pm 0,10$ г/см² до $0,855 \pm 0,09$ г/см², $p < 0,05$). В группе пациентов,

получавших 10–20 мг/сут, снижение МПК было значительно более выраженным: минеральная плотность поясничного отдела позвоночника уменьшилась на 14,2% (с $1,021 \pm 0,11$ г/см² до $0,876 \pm 0,10$ г/см², $p < 0,01$), а проксимального отдела бедренной кости — на 12,8% (с $0,905 \pm 0,09$ г/см² до $0,789 \pm 0,08$ г/см², $p < 0,01$). Частота остеопоротических переломов также оказалась значительно выше в группе с высокой дозировкой ГК. В группе 5–10 мг/сут переломы выявлены у 18 пациентов (18%), причем в 7 случаях (7%) это были компрессионные переломы позвонков, в 5 случаях (5%) — переломы дистального отдела лучевой кости и в 6 случаях (6%) — переломы шейки бедра. В группе 10–20 мг/сут частота переломов составила 32% (32 пациента), из них 15 (15%) случаев — компрессионные переломы позвонков, 7 (7%) — переломы шейки бедра и 10 (10%) — переломы лучевой кости. Разница между группами была статистически значимой ($p < 0,05$). Оценка функционального состояния пациентов по шкале Health Assessment Questionnaire (HAQ) показала улучшение качества жизни в обеих группах. В группе 5–10 мг/сут индекс HAQ снизился на 30% (с $1,52 \pm 0,37$ до $1,06 \pm 0,29$, $p < 0,05$), а в группе 10–20 мг/сут — на 35% (с $1,58 \pm 0,41$ до $1,03 \pm 0,27$, $p < 0,05$). Это свидетельствует о положительном влиянии ГК на функциональную активность пациентов, несмотря на их отрицательное воздействие на костную ткань. Данные таблицы демонстрируют, что терапия ГК в обеих группах приводит к выраженному снижению воспаления, однако чем выше доза, тем значительнее потери костной массы и риск переломов. Оптимальный баланс между контролем воспаления и снижением побочных эффектов требует использования минимально эффективных доз ГК в сочетании с антирезорбтивной терапией. Таким образом, исследование подтвердило, что длительное применение ГК при РА эффективно снижает воспаление и улучшает функциональное состояние пациентов. Однако увеличение дозировки ГК выше 10 мг/сут сопровождается значительным ускорением потери костной массы и повышением риска переломов. Это

подчеркивает необходимость строгого контроля дозировки ГК и параллельного применения профилактических мер для предотвращения остеопороза, включая антирезорбтивную терапию, адекватное потребление кальция и витамина D.

Выводы. Результаты исследования подтвердили, что глюкокортикоиды (ГК) играют ключевую роль в контроле воспаления при ревматоидном артрите (РА), обеспечивая значительное снижение уровня С-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Использование ГК в дозировке 5–10 мг/сут на протяжении 12 месяцев приводило к снижению СРБ на 45% и СОЭ на 38%, тогда как при дозах 10–20 мг/сут снижение составляло 50% и 41% соответственно. Эти данные подтверждают высокую эффективность ГК в подавлении воспалительного процесса, что способствует улучшению функционального состояния пациентов и повышению их качества жизни. Однако наряду с выраженным противовоспалительным эффектом длительная терапия ГК сопровождалась негативным влиянием на костную ткань, проявляясь значительным снижением минеральной плотности кости (МПК) и увеличением частоты остеопоротических переломов. В группе пациентов, получавших 5–10 мг/сут, снижение МПК поясничного отдела позвоночника составило 7,5%, проксимального отдела бедренной кости — 6,3%, а частота переломов достигла 18%. В группе с более высокой дозировкой ГК (10–20 мг/сут) темпы снижения МПК были почти в два раза выше: в поясничном отделе позвоночника — 14,2%, в бедренной кости — 12,8%, а частота переломов увеличилась до 32%. Эти результаты свидетельствуют о прямой зависимости между дозой ГК и степенью их отрицательного воздействия на костную ткань. Важно отметить, что снижение МПК наблюдалось даже у пациентов, получавших профилактическую терапию витамином D и кальцием, что подчеркивает необходимость более комплексного подхода к профилактике глюкокортикоид-индуцированного остеопороза (ГИО). Высокая частота остеопоротических переломов, особенно компрессионных переломов

позвоночника и переломов шейки бедра, требует активного назначения антирезорбтивных препаратов (например, бисфосфонатов) пациентам, получающим длительную терапию ГК. Оценка функционального состояния пациентов по шкале HAQ показала, что, несмотря на побочные эффекты, терапия ГК способствует улучшению качества жизни. В группе с дозировкой 5–10 мг/сут индекс HAQ снизился на 30%, а при дозе 10–20 мг/сут — на 35%, что говорит о значительном уменьшении выраженности симптомов РА. Однако эти улучшения должны рассматриваться в контексте возрастающего риска осложнений, связанных с остеопорозом. Таким образом, исследование подтвердило необходимость тщательного подбора дозы ГК для каждого пациента с учетом риска развития остеопороза. Оптимальным подходом является использование минимально эффективных доз ГК, обеспечивающих контроль воспаления при наименьшем влиянии на костную ткань. Для пациентов, получающих ГК более 6 месяцев, особенно в дозах выше 10 мг/сут, обязательным является назначение антирезорбтивной терапии, витамина D и кальция, а также регулярный мониторинг МПК и оценка риска переломов. Эти меры позволят минимизировать побочные эффекты ГК и улучшить долгосрочный прогноз пациентов с РА.

Литературы

1. Bultink, I. E. M. (2012). Osteoporosis and fractures in rheumatoid arthritis. *Current Opinion in Rheumatology*, 24(5), 528–532. <https://doi.org/10.1097/BOR.0b013e328356b567>
2. Güler-Yüksel, M., Allaart, C. F., Goekoop-Ruiterman, Y. P. M., de Vries-Bouwstra, J. K., van Groenendael, J. H. L. M., Mallée, C., ... & Lems, W. F. (2009). Changes in bone mineral density in patients with recent onset, active rheumatoid arthritis: influence of disease activity and functional capacity. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 68(2), 330–336. <https://doi.org/10.1136/ard.2007.084244>

3. Haugeberg, G., Orstavik, R. E., Uhlig, T., Falch, J. A., Halse, J. I., & Kvien, T. K. (2002). Bone loss in patients with rheumatoid arthritis: results from a population-based cohort of 366 patients followed up for two years. *Arthritis & Rheumatism*, 46(7), 1720–1728. <https://doi.org/10.1002/art.10374>
4. Kleyer, A., Finzel, S., Rech, J., Manger, B., Krieter, M., Faustini, F., ... & Schett, G. (2014). Bone loss before the clinical onset of rheumatoid arthritis in subjects with anticitrullinated protein antibodies. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 73(5), 854–860. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2012-202958>
5. Laan, R. F., van Riel, P. L., van de Putte, L. B., van Erning, L. J., van't Hof, M. A., & Lemmens, J. A. (1992). Low-dose prednisone induces rapid reversible axial bone loss in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, controlled study. *Annals of Internal Medicine*, 119(10), 963–968. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-119-10-199211150-00001>
6. Lee, S. G., Park, Y. G., Lee, H. S., & Lee, S. Y. (2018). The effect of osteoporosis on the functional outcome in patients with rheumatoid arthritis. *Journal of Bone Metabolism*, 25(2), 99–106. <https://doi.org/10.11005/jbm.2018.25.2.99>
7. Schett, G., & Gravallesse, E. (2012). Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms, diagnosis and treatment. *Nature Reviews Rheumatology*, 8(11), 656–664. <https://doi.org/10.1038/nrrheum.2012.153>
8. van Staa, T. P., Geusens, P., Bijlsma, J. W., Leufkens, H. G., & Cooper, C. (2006). Clinical assessment of the long-term risk of fracture in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis & Rheumatism*, 54(10), 3104–3112. <https://doi.org/10.1002/art.22117>
9. Vis, M., Haavardsholm, E. A., Bøyesen, P., Haugeberg, G., Uhlig, T., van der Heijde, D., & Kvien, T. K. (2010). High incidence of vertebral and non-vertebral fractures in early rheumatoid arthritis: results from a Norwegian cohort study. *Arthritis Care & Research*, 62(9), 1262–1268. <https://doi.org/10.1002/acr.20213>

10. Zerbini, C. A. F., Clark, P., Mendez-Sanchez, L., Pereira, R. M. R., Messina, O. D., Uña, C. R., ... & Adachi, J. D. (2017). Biologic therapies and bone loss in rheumatoid arthritis. *Osteoporosis International*, 28(2), 429–446. <https://doi.org/10.1007/s00198-016-3772-0>
11. Бережний В. В., Бондарець Ю. І. Нарушение микробиома толстого кишечника и его коррекция у больных ювенильным ревматоидным артритом //Современная педиатрия. – 2019. – №. 2. – С. 76-84.
12. Гончар Н. В., Слизовский Н. В. Патогенетическое значение коморбидности ювенильного ревматоидного артрита и компонентов метаболического синдрома (обзор литературы) //Детская медицина Северо-Запада. – 2021. – Т. 9. – №. 4. – С. 23-32.
13. Gazkhanovna, M. A., Khaidarovna, M. F., & Ugli, U. R. S. (2020). Clinical And Electro- Neuromyographic Changes In The Pathology Of The Muscular System In Patients With Hemophilia. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 53-56.
14. Uralov, R. S., Omonov, S. A., & Zaripov, J. S. Some indicators of the hemostasis system in thrombocytopenia of drug and non-drug genesis in the clinic internal diseases. *Ученый XXI века*, 28.
15. Абдушукурова, К. Р., Исламова, К. А., Хамраева, Н. А., & Уралов, Р. Ш. (2023). Эффективность лечения ревматоидного артрита. *Международный научный журнал № 19 (100), часть 1 «Научный Фокус»* Ноября, 2024
16. Ibragimov KI, Olimdjanova FJ, Ziyadullaev SK, Rizaev JA, Kamalov ZS. The risk of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis patients treated with disease-modifying antirheumatic drugs: a clinic based case control study.
17. Тоиров, Э., Исломов, К., & Уралов, Р. (2019). Эффективность комплексного лечения раннего остеоартроза. *Журнал вестник врача*, 1(3), 99-103.

18. Дадажанов, У., Уралов, Р., & Омонов, Ш. (2021). Препараты железа. Журнал вестник врача, 1(1), 127-130.
19. Sherbek o'g'li, U. R. Jigar transplantatsiyasi o'tkazilgan bemorlarda gepatosellulyar karsinoma rivojlanishida kalsinevrin ingbitorlarini (сya-siklosporin a va tac-takrolimus) orni.
20. Uralov, R. S., Omonov, S. A., & Zaripov, J. S. Some indicators of the hemostasis system in thrombocytopenia of drug and non-drug genesis in the clinic internal diseases. Ученый XXI века, 28.
21. Islamova, K. A., Olimdjanova, F. J. Q., Ziyadullaev, S. K., & Kamalov, Z. S. (2022). Risk factors for early development of osteoarthritis.
22. Исламова, К. А., Абдушукурова, К. Р., Хамраева, Н. А., & Эшмуратов, С. Э. (2023). Эффективность внутрисуставного введения гиалуром хондро при раннем остеоартрозе. IQRO, 2(2), 186-193.---